

INTERNO CON FLAUTISTA

SEGUACE DI HOOCH PIETER DE

(Rotterdam 1629 - Amsterdam post 1684)

INVENTARIO: 269

MATERIA / TECNICA: olio su tavola

SCHEDA

Questa 'Bambocciata più grande di P. de Hage' fu acquistata dal principe Marcantonio IV Borghese che il 13 ottobre 1783 sborsò per questa tavola - e per altre sei opere di pittori stranieri - ben cinquanta scudi, somma incassata dal 'negoziante in tal genere' Giovanni de Rossi (Della Pergola 1959). Assente nell'inventario del 1790, il dipinto riappare nel 1833, elencato dall'estensore del *Fidecommissio* come opera di Giovanni Le Ducq, nome respinto sia dal Bürger (1866), sia dall'Harvard (1888) - che nei loro studi parlarono di Jan Vermeer - ma riesumato nel 1891 da Giovanni Piancastelli. Nel 1893, senza conoscere il documento pubblicato da Paola della Pergola, Adolfo Venturi (Id. 1893) parlò per la prima volta di Pieter De Hooch, parere accettato da tutta la critica (Cust 1914; Longhi 1928; De Rinaldis 1939; Della Pergola 1959) e confermato tra gli altri da Peter C. Sutton (1979) e di recente da Chiara Stefani (in *Galleria Borghese* 2000) e Kristina Herrmann Fiore (2006).

Una pista diversa da quella percorsa da Venturi fu proposta da Émile Durand-Gréville, il cui parere fu riportato da Giulio Cantalamessa nelle sue *Note manoscritte* (1911-1912). A detta dello studioso francese, infatti, il dipinto Borghese sarebbe stato realizzato da Quiringh Gerritz van Brekelenkam, un pittore olandese formatosi sotto la guida di Gerrit Dou, da cui desunse gran parte del suo repertorio artistico. Ma tale giudizio, che senz'altro riportava debitamente l'opera nel solco della pittura olandese, si rivela però alquanto bonario, essendo la produzione del Brekelenkam, al pari di quella di De Hooch, di qualità parecchio elevata per poter includere questa tavola caratterizzata invece da un'esecuzione 'non di primissima qualità' (cfr. Della Pergola 1959).

Nel 1979 Peter C. Sutton, forse rifacendosi ai pareri di Cornelis Hofstade de Groot (1909) e di Lionel Cust (1914), confermò l'autografia al De Hooch, datando la tavola al primo periodo del pittore quando questi, prima della sua maturità artistica, era solito usare una tavolozza caratterizzata da colori perlopiù primari.

L'opera, che a detta di Cust (1914) mostrava delle reminiscenze di Carel Fabritius, è stata accostata all'*Interno con soldato e donna* della raccolta Johnson di Philadelphia (cfr. a tal proposito Valentiner 1929)

BIBLIOGRAFIA

- W. Bürger, *Van der Meer de Delft*, in "Gazette des Beaux-Arts", XXI, 1866, p. 549, n. 11;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- C. Lemcke, *Jan Vermeer (van der Meer) aus Delft*, in *Dohme, Kunst und Künstler*, II-1, Leipzig 1878, nn. 29-31;
- H. Havard, *Van der Meer*, Paris 1888, p. 36, nota 12;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 418;
- C. Hofstede de Groot, *Proeve Kritische Beschrijving van het Werk van Pieter de Hooch*, in "Oud Holland", X, 1892, p. 272;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 141;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 32;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- C. Hofstede de Groot, *Beschreibendes und Kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischen Maler des XVII. Jahrhundert*, Esslingen-Paris 1907, I, pp. 550-551, 612, n. 272;
- A. De Rudder, *Pieter de Hooch et son oeuvre*, Bruxelles 1914, pp. 28, 103;
- K. Woermann, *Geschichte der Kunst*, Leipzig-Wien 1920, V, p. 348;
- W. Bode, *Die Kunst der Frührenaissance*, Berlin 1923, pp. 80-81;
- L. Cust, *Notes on pictures in the Royal Collections*, "The Burlington Magazine", XXV, 1924, p. 205;
- C. Brière-Misme, *Tableaux inédites ou peu connus de Pieter de Hooch*, "Gazette des Beaux-Arts", XVI, 1927, p. 372;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- W. R. Valentiner, *Pieter de Hooch*, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1929, pp. 20, 267-68, 303;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 42;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 50;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederlandsch. Historisch. Instituut te Rome", X, 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 166, n. 240;
- P. C. Sutton, *A newly discovered Work by Pieter de Hooch*, "The Burlington Magazine", CXXI, 1979, p. 34;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 357;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 91.

English version

INTERIOR WITH A FLUTE PLAYER

FOLLOWER OF HOOCH PIETER DE

(Rotterdam 1629 - Amsterdam after 1684)

INVENTORY: 269

MEDIUM: oil on panel

COMMENTARY

This 'larger *bombacciata* by P. de Hage' was purchased on 13 October 1783 by Prince Marcantonio IV Borghese, who paid 50 *scudi* for this and six other foreign works to a certain

Giovanni de Rossi, a 'merchant in this genre' (Della Pergola 1959). Although not mentioned in the inventory of 1790, it appears in the 1833 *Inventario Fidecommissario* as a work by Giovanni Le Ducq. This attribution was, however, rejected by both Bürger (1866) and Harvard (1888), who favoured Jan Vermeer. For his part, Giovanni Piancastelli returned to the name of Le Ducq. Adolfo Venturi (1893) was the first scholar to propose an attribution to Pieter De Hooch, even without the benefit of the document cited by Della Pergola above. Venturi's opinion was accepted by most subsequent critics (Cust 1914; Longhi 1928; De Rinaldis 1939; Della Pergola 1959; Peter C. Sutton 1979) and most recently confirmed by Chiara Stefani (in *Galleria Borghese* 2000) and Kristina Herrmann Fiore (2006).

A different theory, however, was put forth by Émile Durand-Gréville, whose view was reported by Giulio Cantalamessa in his *Note manoscritte* (1911-1912): according to the French scholar, the Borghese panel was executed by Quiringh Gerritsz van Brekelenkam, the Dutch painter who trained under Gerrit Dou, who influenced much of his artistic repertoire. While this thesis has the merit of keeping the work in the sphere of the Dutch school, it is marred by the fact that Brekelenkam, like De Hooch, was too skilled a painter to produce this panel, which critics have deemed as 'not of the highest quality' (see Della Pergola 1959).

Perhaps basing his conclusion on the opinions of Cornelis Hofstede de Groot (1909) and Lionel Cust (1914), in 1979 Peter C. Sutton confirmed that the work in question was by De Hooch himself. He further dated the work to this artist's early career, given that before he had reached artistic maturity he based his production on mostly primary colours.

According to Cust (1914), the work in question shows the influence of Carel Fabritius. Critics have also pointed to similarities with the *Soldiers with a Serving Maid in a Barn* in the Johnson Collection in Philadelphia (see in this regard Valentiner 1929).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- W. Bürger, *Van der Meer de Delft*, in "Gazette des Beaux-Arts", XXI, 1866, p. 549, n. 11;
- X. Barbier de Montault, *Les Musées et Galeries de Rome*, Rome 1870, p. 363;
- C. Lemcke, *Jan Vermeer (van der Meer) aus Delft*, in *Dohme, Kunst und Künstler*, II-1, Leipzig 1878, nn. 29-31;
- H. Havard, *Van der Meer*, Paris 1888, p. 36, nota 12;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 418;
- C. Hofstede de Groot, *Proeve Kritische Beschrijving van het Werk van Pieter de Hooch*, in "Oud Holland", X, 1892, p. 272;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 141;
- G. Lafenestre, E. Richtenberger, *La peinture en Europe. Rome. Les Musées, les Collections particulières, les Palais*, Paris 1905, p. 32;
- J. A. Rusconi, *La Villa, il Museo e la Galleria Borghese*, Bergamo 1906, p. 88;
- C. Hofstede de Groot, *Beschreibendes und Kritisches Verzeichnis der Werke der hervorragendsten Holländischen Maler des XVII. Jahrhundert*, Esslingen-Paris 1907, I, pp. 550-551, 612, n. 272;
- A. De Rudder, *Pieter de Hooch et son oeuvre*, Bruxelles 1914, pp. 28, 103;
- K. Woermann, *Geschichte der Kunst*, Leipzig-Wien 1920, V, p. 348;
- W. Bode, *Die Kunst der Frührenaissance*, Berlin 1923, pp. 80-81;
- L. Cust, *Notes on pictures in the Royal Collections*, "The Burlington Magazine", XXV, 1924, p. 205;
- C. Brière-Misme, *Tableaux inédites ou peu connus de Pieter de Hooch*, "Gazette des Beaux-Arts", XVI, 1927, p. 372;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 201;
- W. R. Valentiner, *Pieter de Hooch*, Stuttgart-Berlin-Leipzig 1929, pp. 20, 267-68, 303;
- A. De Rinaldis, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1939, p. 42;

- P. della Pergola, *La Galleria Borghese in Roma*, Roma 1951, p. 50;
- P. Della Pergola, *Un acquisto di opere fiamminghe per la Galleria Borghese*, "Mededeelingen van het Nederlândsch. Historisch. Instituut te Rome", X, 1958, p. 34;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 166, n. 240;
- P. C. Sutton, *A newly discovered Work by Pieter de Hooch*, "The Burlington Magazine", CXXI, 1979, p. 34;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 357;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 91.

